

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА

*Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами
факультет “Педагогика-психологии и инклюзивного образования преподаватель
кафедры логопедия Заирова Н.Б. студентка 303 группы по направлению
логопедия Ибрагимов Маржона
ibragimovamarjona6404@gmail.com +998908246404*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648035>

Abstract: This paper discusses the significance of differential diagnosis as a key stage of the speech therapy process. Accurate diagnostic assessment ensures the reliability of the speech therapy conclusion, prevents mistakes in determining the nosological type of the disorder and helps select the most effective correctional methods. The relationship between differential diagnosis results and the planning of correctional work is highlighted. Differential diagnosis serves as the foundation of effective correctional work, defining its direction, content, and outcomes. A scientifically grounded diagnostic process guarantees timely and successful speech therapy assistance and the comprehensive speech development of children.

Annotatsiya: Mazkur ishda differensial diagnostikaning logopedik amaliyotdagi o’rni va ahamiyati yoritilgan. To’g’ri diagnostika logopedik xulosa qo’yishda aniqlikni ta’minlaydi, nutq buzilishining turini adashmasdan aniqlash imkonini beradi va eng samarali korreksion usullarni tanlashga yordam beradi. Differensial diagnostika samarali korreksion ishning asosi bo’lib, uning mazmunini, yo’nalishini va kutilgan natijalarini belgilaydi. Ilmiy asoslangan tashxis qo’yish bolaga to’g’ri yordam ko’rsatish va uning to’laqonli nutqiy rivojlanishini ta’minlashning kafolatidir.

Аннотация: В данной работе рассматривается значение дифференциальной диагностики как ключевого этапа логопедического процесса. Отмечается, что грамотное диагностическое обследование обеспечивает точность постановки логопедического заключения, позволяет избежать ошибок в определении нозологической принадлежности и тем самым способствует выбору наиболее адекватных методов коррекции. В работе акцентируется связь между результатами дифференциальной диагностики и планированием коррекционно-педагогической работы. Дифференциальная диагностика рассматривается как фундамент эффективной коррекционной работы, определяющий её направленность, содержание и прогноз. Глубокий анализ речевого статуса ребёнка, основанный на научно обоснованных диагностических критериях, является гарантией успешной логопедической помощи и полноценного речевого развития воспитанников.

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, речевые нарушения, логопедическая работа, коррекционно-развивающее обучение, речевое развитие, логопедическое заключение.

Дифференциальная диагностика речевых нарушений занимает центральное место в деятельности логопеда. От точности и глубины диагностического процесса зависит выбор методов и приёмов коррекционной работы, её эффективность и длительность. Современный логопед должен владеть знаниями не только в области нормального речевого развития, но и понимать механизмы возникновения различных нарушений речи, чтобы грамотно выстраивать индивидуальные маршруты помощи.

Дифференциальная диагностика - это процесс определения характера речевого нарушения путём сравнения и разграничения схожих по проявлениям дефектов речи. Основная цель дифференциальной диагностики – квалификация нарушения в развитии с отнесением данного конкретного случая к определенному варианту дизонтогенеза и педагогической группе. В соответствии с целью задачами дифференциальной диагностики являются:

- а) отграничение друг от друга сходных состояний аномального развития различного генеза;
- б) выявление первичного и вторичного нарушений, т. е. системный анализ структуры нарушения;
- в) изучение атипичного протекания дизонтогенеза;
- г) определение роли различных дефектов при сложных, комплексных отклонениях;
- д) выявление связи между дизонтогенетическими (признаками нарушенного развития) и энцефалопатическими (повреждение мозговых структур) расстройствами.

Необходимость дифференциальной диагностики вызвана несколькими обстоятельствами:

- 1) трудность диагностики самого дизонтогенеза и симптомов недоразвития внутри него;
- 2) многие синдромы имеют ряд сходных симптомов, что делает сложным отграничение дефицитарной симптоматики (выпадение функции или ее незрелость) от продуктивной (патологические новообразования). Это затрудняет решение основного вопроса диагностики: процессуальный, текущий или резидуальный, остаточный характер имеет биологический дефект. Без знаний этих особенностей не может быть точной диагностики нарушения психического развития, а следовательно, и определения адекватного подхода к лечебно-реабилитационным и коррекционно-развивающим мероприятиям;
- 3) получение объективных данных о различных сторонах нарушенного развития требует всестороннего сравнительного исследования и анализа. Их результаты, полученные на определенной группе дизонтогенеза, сопоставляются с аналогичными данными группы нормально развивающихся детей того же возраста, а затем с аналогичными данными детей с другой формой дизонтогенеза. Только в этом случае выявленные отличия могут быть квалифицированы как специфические.

Несмотря на значительное развитие логопедической науки, ошибки на этапе диагностики остаются одной из наиболее частых причин низкой эффективности коррекционной работы. Они могут быть связаны как с недостаточным объёмом обследования, так и с неверным трактованием симптомов. Одной из частых ошибок в логопедической практике является недостаточная оценка сопутствующих факторов: неврологических, психологических, педагогических. Игнорирование истории развития ребёнка, особенностей беременности и родов, слуховых и моторных нарушений приводит к постановке неверного диагноза и, как следствие, к выбору неправильной стратегии коррекции. Более того, отсутствие междисциплинарного взаимодействия с врачами может оставить без внимания важные причины речевых проблем. Широкий анализ практики показал, что стертые формы псевдобульбарной дизартрии довольно часто смешивают с дислалией. Однако коррекция звукопроизношения при дизартрии вызывает определенные трудности. Впервые на это обратил внимание Г.Гуцман. Он отметил, что для этих расстройств характерны смытость, стертость артикуляции.

Обобщив анализ литературных данных, М.Б.Эйдинова и Е.Н.Правдина-Винарская объясняют нарушения артикуляционного аппарата его недостаточной иннервацией и рассматривают эти случаи как дизартрические. Несмотря на то, что и при дизартрии и при сложной дислалии чаще страдают шипящие, свистящие и сонорные группы звуков, для дизартрии возможно правильное изолированное произношение звуков, но в спонтанной речи отмечаются смазанность, палатализация, назализация, нарушение просодической стороны речи. Дети часто говорят конец фразы на вдохе, голос хриплый, слабый, тихий, затухающий. Точная дифференциальная диагностика позволяет логопеду определить ключевые направления работы с ребёнком и выстроить индивидуальный маршрут коррекции. Она даёт возможность всесторонне оценить состояние всех компонентов речевой системы, выявить ведущие нарушения и соотнести их с уровнем компенсаторных возможностей ребёнка. На основе таких данных логопед принимает решения о последовательности и интенсивности коррекционных мероприятий, выбирает подходящие методы и технологии работы, а также определяет оптимальные формы занятий. Это обеспечивает целостность коррекционного процесса и позволяет планомерно развивать речевые навыки, исходя из реальной картины речевых функций ребёнка. Не менее важным аспектом диагностики является прогнозирование динамики речевого развития. Логопед, опираясь на комплексную оценку, может прогнозировать темпы и эффективность коррекции, учитывать возможные риски вторичных нарушений, а также корректировать план работы по мере достижения промежуточных результатов. Такая оценка позволяет вовремя выявлять новые трудности и адаптировать методику под конкретного ребёнка, обеспечивая гибкость и индивидуализацию коррекционной программы. Дифференциальная диагностика речевых нарушений является ключевым инструментом логопеда, определяющим качество и результативность всей последующей коррекционной работы. В условиях разнообразия речевых проявлений и увеличения числа детей с комплексными или сочетанными нарушениями особенно возрастает необходимость точного анализа структуры дефекта.

Тщательная диагностика позволяет выявить не только форму, но и механизм нарушения, отличить первичные дефекты от вторичных, определить ведущие компоненты речевой недостаточности. Это даёт возможность разработать индивидуальный, научно обоснованный коррекционный маршрут, который учитывает особенности ребёнка, его компенсаторные возможности и потенциальную динамику развития.

В результате повышается эффективность логопедической помощи: уменьшается длительность коррекционного курса, увеличивается качество сформированных речевых навыков, предотвращаются вторичные трудности обучения и социализации. Дифференциальная диагностика становится не просто этапом работы, а фундаментом, на котором строится вся система логопедической коррекции. Только опираясь на точный диагностический анализ, логопед может обеспечить полноценное, гармоничное речевое развитие ребёнка и достижение им максимально возможного уровня коммуникативной компетентности.

Список использованной литературы:

1. Баль, Н. Н., Чемоданова, Н. В. Психолого-педагогическая диагностика лиц с нарушениями речи: дифференциальная диагностика. — Минск : Зорны верасок, 2013.
2. Елецкая, Н. И., Тараканова, С. Г. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития : учеб.-методическое пособие. — М:Лабиринт, 2022.

3. Карелина И. Б. Дифференциальная диагностика стертых форм дизартрии и сложной дислалии // Дефектология. — 1996. — № 5.
4. Лынская, М. И. Дифференциальная диагностика речевых нарушений: авторская классификация речевых расстройств. — Москва : Лынская М. И., 2024.
5. Поваляева М.А. Справочник логопеда - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.